

Высокотехнологичные отрасли промышленности: проблемы идентификации и определения

Ярошевич Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург)

В статье представлен обзор существующих классификаций идентификации высокотехнологичных отраслей промышленности, выявлены основные критерии классификации. Представленный обзор позволяет определять высокотехнологичные отрасли, как отрасли промышленности, создающие наиболее инновационные и совершенные продукты с использованием современных мировых технологий и материалов, на основе накопленных знаний и теоретических разработок.

Ключевые слова: инновации, отрасли промышленности, критерии классификации, высокотехнологичные отрасли, степень технологичности.

Появление высокотехнологичных отраслей связано с ускорением научно-технологической революции последних десятилетий. Развитие глобализации, международного трансфера технологий приводит к появлению не только новых видов продукции, с улучшенными потребительскими свойствами, но и появлению целых отраслей, формирующих свой производственный процесс на наукоемких интеллектуальных технологиях.

Однако, до сих пор, остается открытым вопрос отнесения той или иной отрасли к высокотехнологичной.

В международной практике присутствует 4 классификации рисунок 1.

В основе классификации Организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) лежит сопоставление двух относительных показателей: затрат на исследования и разработки в процентах от добавленной стоимости отрасли, и затрат на исследования и разработки в процентах от валового выпуска отрасли. На основе такой оценки отрасли делятся на четыре группы: высокотехнологичные, среднетехнологичные отрасли высокого уровня, среднетехнологичные отрасли низкого уровня и низкотехнологичные, а продукция распределяется по группам следующим образом:

Рисунок 1 - Методы классификации технологичности отраслей промышленности¹

- к высокотехнологичным относят такие отрасли, в отгруженной продукции которых доля затрат на отраслевую науку составляет более 5 %;
- к средне-высокотехнологическим относятся отрасли, доли затрат на исследования и разработки которых составляют 2,5 до 5 %;
- к среднетехнологичным – от 1 до 2,5 %;
- к низкотехнологичным – ниже 1 %.

Распределение отраслей промышленности по видам деятельности на основании классификации ОЭСР представлено на рис.2.

Классификация Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) использует разработки ОЭСР, но выделяет только три группы промышленных отраслей: высокотехнологичные, среднетехнологичные и низкотехнологичные. Рис.3.

Классификация Национального научного фонда США выделяет только две группы высокотехнологичных отраслей промышленности рис. 4.

¹ Составлено автором по: [1, 2, 3, 4, 5].

Высокотехнологичные	Среднетехнологичные высокого уровня	Среднетехнологичные низкого уровня	Низкотехнологичные
<input type="checkbox"/> авиакосмическая <input type="checkbox"/> фармацевтика <input type="checkbox"/> производство офисной техники и компьютеров <input type="checkbox"/> производство радио- и телекоммуникационного оборудования <input type="checkbox"/> производство медицинского оборудования, точных и оптических приборов, а также часов	<input type="checkbox"/> электрические машины и оборудование <input type="checkbox"/> автомобили, прицепы и полуприцепы <input type="checkbox"/> химическое производство за исключением фармацевтики <input type="checkbox"/> железнодорожное оборудование и транспорт <input type="checkbox"/> машины и оборудование, не включенные в др. группы	<input type="checkbox"/> судостроение и ремонт судов и лодок <input type="checkbox"/> производство резины, каучука и пластика <input type="checkbox"/> производство кокса, нефтепродуктов и ядерного топлива <input type="checkbox"/> производство др. минеральных продуктов (кроме металлургии) <input type="checkbox"/> металлургия	<input type="checkbox"/> прочие производства и переработка отходов <input type="checkbox"/> производство древесины, бумаги и издательская деятельность <input type="checkbox"/> производство продуктов питания, напитков и табака <input type="checkbox"/> текстильное производство, производство кожи и обуви

Рисунок 2 - Классификация отраслей по степени технологичности ОЭСР²

Высокотехнологичные	Среднетехнологичные	Низкотехнологичные
<input type="checkbox"/> производство химических веществ и химических продуктов <input type="checkbox"/> производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; производство канцелярских, бухгалтерских и электронно-вычислительных машин <input type="checkbox"/> производство электрических машин и аппаратуры; производство оборудования для радио, телевидения и связи <input type="checkbox"/> производство медицинских приборов, точных и оптических инструментов <input type="checkbox"/> производство автомобилей, прицепов и полуприцепов и прочего транспортного оборудования	<input type="checkbox"/> производство кокса, продуктов нефтепереработки и ядерного топлива <input type="checkbox"/> производство резиновых и пластмассовых изделий <input type="checkbox"/> производство неметаллических минеральных продуктов <input type="checkbox"/> металлургическая промышленность <input type="checkbox"/> металлообрабатывающая промышленность	<input type="checkbox"/> производство пищевых продуктов и напитков <input type="checkbox"/> производство табачных изделий <input type="checkbox"/> производство текстильных изделий <input type="checkbox"/> производство одежды, изделий из меха и кожи и обуви <input type="checkbox"/> производство деревянных изделий, кроме мебели <input type="checkbox"/> производство бумаги и изделий из бумаги <input type="checkbox"/> полиграфическая промышленность и издательское дело

Рисунок 3 - Классификация отраслей по степени технологичности ЮНИДО³

Высокотехнологичное производство	Средне-высокотехнологичное производство
<input type="checkbox"/> Самолеты и космические аппараты <input type="checkbox"/> Связь и электроника <input type="checkbox"/> Компьютеры и офисная техника <input type="checkbox"/> Фармацевтика <input type="checkbox"/> Измерительное, медицинское, навигационное, оптическое и испытательное оборудование	<input type="checkbox"/> Автомобили и запчасти <input type="checkbox"/> Химические вещества за исключением фармацевтических препаратов <input type="checkbox"/> Электрические машины и приборы <input type="checkbox"/> Машины и оборудование <input type="checkbox"/> Железные дороги и другое транспортное оборудование

Рисунок 4 - Классификация отраслей по степени технологичности Национального научного фонда США⁴

Классификация Евростата, основывается на классификации ОЭСР, и в основном дублирует ее.

В основе классификация отраслей промышленности по степени технологичности в РФ лежит показатель отношения затрат на НИОКР к валовой добавленной стоимости. Валовая добавленная стоимость исчисляется на уровне отраслей в основных ценах

как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. В российской классификации, на основе расчета представленного показателя, определяют две группы промышленных отраслей - отрасли высокого технологического уровня и отрасли среднего высокого технологического уровня [7].

² Составлено автором по: [4].

³ Составлено автором по: [3, 6].

⁴ Составлено автором по: [9,10].

Обобщая представленные классификации, к высокотехнологической отрасли следует относить отрасли промышленности, создающие наиболее инновационные и совершенные продукты с использова-

нием современных мировых технологий и материалов, на основе накопленных знаний и теоретических разработок. При этом, уровень инновационности, должен быть высоким на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости продукции или услуги.

Литература:

1. Гаврилова С. В. Концептуальные основы определения высокотехнологического сектора экономики и функционирования высокотехнологичных компаний [Электронный ресурс] // Статистика и экономика. 2014. №2. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-osnovy-opredeleniya-vysokotekhnologichnogo-sektora-ekonomiki-i-funktsionirovaniya-vysokotekhnologichnyh-kompaniy>, свободный.
2. Жердев С. С. Универсальная оценка уровня технологичности предприятий [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. - 2017. - № 10-2. - С. 344-350. - Режим доступа: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41837>, свободный.
3. Иванченко А. Г., Ушаков Д. С. Понятие высокотехнологичной продукции. Анализ российской и зарубежной литературы // Молодой ученый. - 2018. - №17. - С. 178-180. - Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/203/49692>, свободный.
4. Коцюбинский В. А. Методологические подходы сопоставления показателей развития высокотехнологичных секторов России и стран ОЭСР [Электронный ресурс] // Инновации. 2015. №4 (198). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-podhody-sopostavleniya-pokazateley-razvitiya-vysokotekhnologichnyh-sektorov-rossii-i-stran-oesr>, свободный.
5. Мезенцева О. Е. Развитие высокотехнологического производства в мире и России [Электронный ресурс] // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 7-1. - С. 176-181. - Режим доступа: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38747>, свободный.
6. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию [Электронный ресурс], 2015. Отчет о промышленном развитии - 2016. Роль технологий и инноваций во всеохватывающем и устойчивом промышленном развитии. Обзор. Вена. - Режим доступа: https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_RUSSIAN_0.pdf, свободный.
7. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17.02.2020 N 521 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2020 N 57829) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=348455&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.9852749772026601#06429256999785494>, свободный.
8. Приказ Росстата от 15.12.2017 N 832 (ред. от 17.01.2019) «Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=316376&fld=134&dst=100202,0&rnd=0.42665859936794026#02825889777123075>, свободный.
9. Eurostat indicators on High-tech industry and Knowledge-intensive services [Электронный ресурс] // High-tech industry and knowledge-intensive services (htec) Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS). - Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf, свободный.
10. National Science Board [Электронный ресурс] // Science and Engineering Indicators 2018 Chapter 6 Industry, Technology, and the Global Marketplace - Режим доступа: <https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/industry-technology-and-the-global-marketplace/highlights>, свободный.